

OSMIA

EDITEUR-EN-CHEF/

EDITOR-IN-CHIEF

Nicolas J. Vereecken
Eco-Ethologie Evolutive CP 160/12
Université Libre de Bruxelles
Avenue Franklin D. Roosevelt 50
B-1050 Bruxelles
Belgique
E-mail: nicolas.vereecken(at)ulb.ac.be

EDITEUR ASSOCIÉ/

ASSOCIATED EDITOR

Denis Michez
Laboratoire de Zoologie
Université de Mons-Hainaut
Avenue Maistriau 50
B-7000 Mons
Belgium
E-mail: denis.michez(at)umh.ac.be

COMITÉ SCIENTIFIQUE/

SCIENTIFIC BOARD

Pr Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut (B)
Dr Bernard E. Vaissière, INRA Avignon (F)
Dr Sébastien Patiny, FUSAGembloux (B)
Dr Yvan Barbier, FUSAGembloux (B)
Gabriel Carré, INRA Avignon (F)
Gilles Mahé, Saint-Nazaire (F)
David Genoud, Saint-Laurent-de-Gosse (F)

SOUSSION D'ARTICLES/

PAPER SUBMISSION

Uniquement via nicovereecken@yahoo.fr
Recommandations aux auteurs
dans chaque numéro/in each issue

SITE WEB/WEBSITE

<http://homepages.ulb.ac.be/~nvereeck/OSMIA/OSMIA.html>

Nicolas J. Vereecken
EDITEUR-EN-CHEF
EDITOR-IN-CHIEF

Lettre éditoriale

LES ABEILLES DANS LE VENT

Jusqu'il n'y a pas si longtemps, les abeilles sauvages étaient largement méconnues du grand public. De récentes publications et les premiers "guides" ont permis, au cours des dernières années, de réunir de nombreux naturalistes au sein de réseaux dont la liste des membres s'allonge remarquablement au fil du temps. Le travail à réaliser demeure considérable, tant on part de loin... "Font-elles du miel?" entendent régulièrement les naturalistes lorsqu'ils entreprennent d'expliquer au passant, au décideur politique ou au responsable de la réserve naturelle locale que ces insectes valent le coup d'oeil et qu'ils jouent un rôle clé dans le maintien et l'évolution des écosystèmes. La sensibilisation et la vulgarisation doivent se faire à tous les niveaux, et chacun peut être acteur du changement de regard sur les abeilles de nos régions.

Le rôle des abeilles sauvages dans la pollinisation des plantes à fleurs n'est plus à démontrer. L'année 2007 a été marquée par plusieurs publications importantes et il semble que même le Sénat américain y ait été sensible, puisque la semaine du 24 au 30 juin 2007 a été officiellement proclamée "Semaine des Pollinisateurs" aux Etats-Unis. A cette occasion, les services postaux outre-Atlantiques ont notamment édité une série de timbres à l'effigie de ces insectes (voir <http://www.pollinator.org>). "Anecdotique!" ou "Hypocrite!" diront certains, mais on ne peut contester le fait que le train est en marche, les médias et l'opinion publique s'inquiètent du sort de ces "Pollinisateurs Oubliés"*, que ce soit l'abeille mellifère (*Apis mellifera*) ou, plus globalement, l'ensemble de l'apidofoaune de nos régions et des contrées voisines. En Europe, les programmes ALARM (<http://www.alarmproject.net>) et autres livreront bientôt les résultats de leurs recherches sur le déclin des pollinisateurs, signe que le Vieux Continent a également pris le taureau par les cornes!

Le groupe Apoidea-Gallica est en plein essor, et les actions menées par ses membres, que ce soit via le forum, via les articles d'OSMIA ou encore en participant à des programmes de recherche, ont désormais une portée internationale. Nos collègues allemands, anglais, espagnols, hollandais et suisses sont désormais au courant de nos entreprises, et les nombreuses réunions auxquelles nous avons pu participer en 2007 ont permis de recueillir des encouragements de toutes parts. Les abeilles ont le vent en poupe en ce moment, et les membres du groupe Apoidea-Gallica constituent un groupe privilégié pour l'étude des Apoïdes en Europe occidentale. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, grâce à un effort collectif qui a permis de mener à bien le projet d'OSMIA et le renforcement du réseau de naturalistes et de chercheurs qui s'intéressent aux Apoïdes.

Ces initiatives collectives ont porté leurs fruits : voici le second numéro d'OSMIA. Il a largement bénéficié de la confiance de nombreux auteurs, et la diversité des sujets abordés, des taxons étudiés et des approches permettront à chacun de se familiariser davantage avec ces insectes dont la biologie et l'écologie offrent d'innombrables perspectives d'observations.

Bonne lecture à toutes et à tous, et toute l'équipe vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain numéro!

Photo de couverture: mâle et femelle de *Nomada lathburiana* (Hymenoptera, Apidae) in copula. Observation réalisée à Sante-Flaive-les-loups (France), le 27.III. 2007 (Photo Michel Clémot)

* Référence à l'ouvrage de S Buchmann & G Nabhan (1996) intitulé "The Forgotten Pollinators", publié chez Shearwater Books.